

Catálogo VIDEOFLIMS

Título	Director	Año	Duración	Productora	Contenido - Extras	Existen otras ediciones?
Plaga Zombie	Hernán Saez y Pablo Parés	1997	72´	FARSA Producciones	Trailer original 1997 - Trailer remasterización 2004 - Avances de otros títulos de Farsa Producciones	3 ediciones en VHS para Argentina (Farsa Producciones) - VHS y DVD en España (Imagen D.E.A.T.H) - Blu-Ray en EEUU (Severin Films) - DVD en EEUU (Fangoria International)
Nunca asistas a este tipo de fiestas	Hernán Saez, Pablo Parés y Paulo Soria	2000	70´	FARSA Producciones	Cortometraje " A mi me gusta Beatriz Salomon " - Trailer - Trailer "Nunca mas asistas a este tipo de fiestas" - Videoclip: " Oyelo " de Bahiano	DVD en España (Imagen D.E.A.T.H) - VHS en Argentina (Farsa Producciones)
Plaga Zombie: Zona Mutante	Hernán Saez y Pablo Parés	2001	101´	FARSA Producciones	Teaser - Trailer - Escenas eliminadas (15´) - Gran maratón Zona Mutante	VHS edición limitada en Argentina a 50 copias (Farsa Producciones) - VHS y DVD en España (Imagen D.E.A.T.H) - Blu-Ray en EEUU (Severin Films) - DVD en Francia (Uncut Films) - DVD en EEUU (Fangoria International)

Plata segura	Martín Canals - Néstor Frenkel	2001	82'	Dos Reis Entertainment Group	- "Marcello G. sólo un hombre". - "Cuatro personalidades". - "Invasor Puki". - Conociendo el Dogma - Los peligros del Dogma. - El Dogma no descansa. - Trailer de "Plata Segura". - Trailers de próximos estrenos VideoFlims. - Selección de escenas.	No
Cacería	Ezio Massa	2002	90'	Malevo Films - INCAA	- Making of. - Trailer - Reel Ezio Massa - Reel Malevo Films - Spots TV - Otros títulos VideoFlims	No
Los fracasados	Walter Bugardt	2002	90'	La Burga Producciones	- Trailer Los Fracasados. - Trailer Los Fracasados 2. - Trailers de otros estrenos. - Spot internet La Burga.	No
<u>666: 7 cortometrajes fantásticos por Del Triple 6 Cine</u>	Varios	2002-2010	82'	Triple 6 Cine	Incluye: Cambios (2004, 9') - Diarios (2007, 8') - I love (2005, 14') - Yohreya (2003, 20') - Victimas (2002, 2')- En nuestro tiempo (2004, 11') - El último trabajo (2010, 14')	No
Run, Run Bunny!	Mad Crampi	2003	73'	Bikini From Hell Filmz	-	DVD en EEUU (Psycho Junkie)

Vida en marte	Nestor Frenkel	2004	73´	Vamosviendo Cine	<ul style="list-style-type: none"> - Escenas eliminadas. - Videoclip. - Piloto Copiloto. - Ritmo, Amor y Primavera. - Spot VideoFlims. - Otros trailers. 	No
El Marfil	Guillermo Bergandi y Martín Méndez	2004	75´	GB&MM	<ul style="list-style-type: none"> - Teaser trailer de "El Marfil". - Trailer de "El Marfil". - Making Of. - Trailers de otros estrenos VideoFlims. 	DVD en EEUU (Amigo Films)
Habitaciones para turistas	Adrián García Bogliano	2004	93´	Mondo Trasho Productions - Roman Porno Eiga	<ul style="list-style-type: none"> - Videoclip "En La Habitación". - Audiocomentario del director Adrián García Bogliano y el guionista Ramiro García Bogliano. - "Dentro De Las Habitaciones", backstage de Habitaciones Para Turistas. - Trailers y spots de Habitaciones Para Turistas y próximos estrenos VideoFlims. - Galería de fotos. 	DVD en EEUU (Strand Releasing Home Video)
Bailando con el peligro	Andrés Borghi	2004	102´	Kamikaze producciones - Clock Tower Producciones.	<ul style="list-style-type: none"> - Comentario del director. - Subtítulos en inglés. - Trailer. - Teaser. - Making Of. - Videoclip bailable. - Un montón de boludeces más. 	No

Buscando a Reynolds	Nestor Frenkel	2004	73'	Vamosviendo Cine - INCAA	- Entrevistas. - Fotos. - Clips. - Bits.	No
Sed: enemigo del aire	Luis Sosa Arroyo	2004	67'	Tigsol Producciones	- Especial Make-Up de Rollowen Studios. - Escenas eliminadas y extendidas. - Película al revés con mensajes ocultos. - Subtítulos en inglés. - Menús interactivos en inglés y español.	DVD en Argentina (Esto es Cinerama)
TI1: Mi reino por un platillo volador	Tetsuo Lumiere	2004	115'	Tetsuo Lumiere - Compañía General de la Imagen	???	No
Sadomaster	Germán Magariños y Fernando Giangiacomo	2005	85'	Gorevisión	Sadomaster Redux - Sadomaster orígenes - Adelantos de Sadomaster 2 - Spot Videofilms - Spot Gorevisión "Indignando" - Redux vs Original - Audicomentarios	DVD en EEUU (SRS Cinema) incluye Bios - Galería de fotos - Audicomentario - Vidoelcip y mas! -- DVD en Argentina (Gorevisión)
Grité una noche	Adrián García Bogliano	2005	98'	Paura Flics - Roman Porno Eiga	- Videoclips. - Escenas eliminadas. - Galería de fotos. - Trailer. - Otras atracciones.	No
36 pasos	Adrián García Bogliano	2006	88'	Condor Media - Paura Flics - Roman Porno Eiga	- Trailers. - Galería de efectos. - Galería de chicas. - Posters oficiales. - Posters alternativos. - Selección de escenas. - Próximos estrenos en DVD.	DVD en ITALIA bajo el título "Bloody bikini massacre" (Spasmo Bunny) - DVD en UK (Maya Entertainment)

Beinase: El sentido del miedo - La miniserie completa	Javier Diment	2006	2 DVDs - 5 Episodios - 250'	Silvia Belvedere	Trailers de otros estrenos VideoFilms	No
Mondo Psycho	Mad Crampi	2006	62'	Rabbid Producciones	- Presentación en caja verde. - Trailer de "Mondo Psycho". - Incluye un miniposter coleccionable. - Trailers de próximos estrenos VideoFilms.	DVD en EEUU (Psycho Junkie)
Filmatron	Pablo Parés	2007	97'	FARSA Producciones	Videoclip " Palabras de Arbol " (2'30")	No
Construcción de una ciudad	Nestor Frenkel	2007	95'	INCAA - Intercosmos - Vamosviendo Cine	- Escenas borradas. - Energía para dos naciones. - Muévelo!. - El Increíble.	No
Inzomnia	Paula Pollachi	2007	100'	Argentina Druida Film - Taizen S.L. - Videopresss Bologna	- Trailer - Subtitulos en ingles - Videoclip - Galeria de fotos	No
Masacre marcial IVX	Matías Lojo - Pablo Marini	2007	85'	Fomento Producciones	Edición Deluxe 2 DVDs incluye: Bakstage - Trailer - Y mucho mas...	Edición simple - 1 DVD (Videofilms)
Muñeco viviente V	Maximiliano Contenti	2008	93'	Gui Producciones - Area 4	- Trailer de MV5. - Bakestaje. - Cosas eliminadas todas desordenadas. - Muñeco Viviente III. - Muñeco Viviente IV. - Audiocomentario.	No
No moriré sola	Adrián García Bogliano	2008	83'	Paura Flics - Roman Porno Eiga	Backstage - Escenas eliminadas y extendidas - Otros títulos	DVD en Alemania (KNM Home Entertainment) bajo el título de "I'll never die alone"

Vil romance	José Celestino Campusano	2008	105´	CineBruto - INCAA	- Entrevista con el director - Trailer de Vil Romance	No
Nocturnos: tres historias... una noche	Ariel Medina, Maximiliano Ricciardi y Leandro Vitullo	2008	110´	Low Budget - Maxismedia - Tresmedidas	- Teaser. - Trailer. - Diario de rodaje.	No
Santos	Nicolás Lopez	2008	97´	Sobras.com Producciones - Telecinco	- Trailer. - Making Of. - Trailer "Que Pena Tu Vida"	DVD en Chile
Empana de pino	Wincy	2008	88´	Wincy Producciones	- Galería de fotos. - Trailers.	No
Dias de Mayo	Gustavo Postiglione	2008	103´	Visión interior Producciones - INCAA	Galería de Fotos	No
Fútbol Violencia S.A / Puerta 12	Pablo Tesoriere	2008 / 2010	113´ / 90´	Videofilms	Edición de 2 DVDs incluye: Fabbri golpea - Ala delta: Carlos del Frade - Cejas: el horror - Hooligans: Mariano Berges - El arte de "Puerta 12" - Videodanza "Espectros" - Trailers	Ediciones separadas simples para cada película (Videofilms)
Rojo sangre: 10 años a puro género	Elián Aguilar	2009	93´	Escalera al infierno Films	Work in progress - Trailer de "Sangre Negra" de Elián Aguilar - Trailers - Las figuritas del Album	No
Registro de existencia	Guillermo González Stambuk	2009	46´	Mosca Films	- Galería de fotos. - Trailers.	No
Vikingo	José celestino Campusano	2009	90´	CineBruto - INCAA	- Trailer. - Videoclip. - Ficha técnica.	No

Zombienation: Hail to the fuhrer	Víctor Méndez	2009	70´	Magnus Movies Inc.	- Trailer de "Zombienation". - Cortometraje "Zombienation: Dead by dawn". - Diario de filmación.	No
Operación cannabis	Eduardo Peduto, Juan Oyharcabal, Marcelo Estévez y Belisario Amador.	2009	70´	Vaco Moloco - TCC	Documental "La maldición de operación Cannabis" - Cortometraje "Versus de longchamps" - Trailers - Próximos estrenos	No
Recortadas	Sebastián de Caro	2009	76´	Chak Films - Ingenio Creativo	- Comentario de los realizadores. - Diario de rodaje. - Trailers.	No

Plop Videos	Laura Casabé	2009	2 DVDs - 140´	Plop Producciones	<p>DVD 1 Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - División Bahía. - El camino del guerrero. - Queda en familia. - Que te vas a morir, gitano. - Sabrosura, violín y perico. <p>DVD 2 Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Que es arte pop. - Luchemos por la vida. - Qué me está pasado? Eres un vampiro. - La Naty. - El bueno, el malo y el travesti. - Rolinga: el musical. - Culos, la playa loca. - Una lágrima sobre el teléfono. - Sado. - Mi aldea. - Parala! - El Paragua. - Alice. - Los Abba. 	No
Uy que loco! Vol.1	Varios	2009	???	Varias	Compilación de cortos independientes de los estilos más variados	No
Uy que loco! Vol.2	Varios	2009	???	Varias	Compilación de cortos independientes de los estilos más variados	No

Nadie inquietó mas	Gustavo Leonel Mendoza	2009	105´	Bizarre Man Films	<ul style="list-style-type: none"> - El Hombre de las mil caras - Galería de arte - Fotos de rodaje - Entrevista española - Escenas eliminadas - Poster NIM - Biografía del director - Selección de escenas - Subtítulos en inglés 	No
Dancing Mood: Vivo en Radio Atómika	Matías Lojo	2009	50´	Fomento Producciones - Radio Atomika 106.1 Mhz	Trailers de proximos estrenos	No
2 Locos en Mar del Plata	Matías Lojo - Pablo Marini	2009	80´	Fomento Producciones	<ul style="list-style-type: none"> - Trailer Falso. - Trailer Oficialista. - Videoclip "2 Locos En Mar Del Plata" por Dulce Okaso. 	No
La hora de la siesta	Sofía Mora	2009	75´	Vamosviendo Cine - INCAA	Fotos	No
Orquesta Roja	Nicolás Herzog	2010	77´	INCAA - Rumba Cine	<ul style="list-style-type: none"> - Comentario del director. - Trailer. - Fotogalería. - Biofilmografía del director. - Ficha técnica. 	No
M y M: Matilde y Malena	Victor Curay Fernández	2010	65´	Curay Fernández	<ul style="list-style-type: none"> - Trailer. - Backstage. - Trailer no oficial. - Subtítulos en inglés. - Otros estrenos. 	No

<p>Post - La aventura completa</p>	<p>Pablo Parés y Esteban Rojas</p>	<p>2010</p>	<p>26 episodios - Webserie - 85'</p>	<p>Farsa Producciones</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Entrevistas sobre la realización de Post. - Documental sobre la realización del poster, con el dibujante Diego Parés. - "Post sin post": un vistazo a una secuencia de "Post" a medio terminar. - Audio comentario durante toda la aventura. - Kit para armar tu propio dispositivo espacio-temporal. - Trailer de "La película". - Trailer de "La aventura". - Una visita a la estación de distribución VideoFlims. 	<p>No</p>
<p>La casa por la ventana</p>	<p>Esteban Rojas y Juan Olivares</p>	<p>2010</p>	<p>75'</p>	<p>Fomento Producciones</p>	<ul style="list-style-type: none"> Escenas eliminadas - Backstage de fotos - El show de Pochoclo - Cortos "Fominco" y "Strogonoff" (Vlado Rosas y Esteban Rojas) - Trailers - Trailers de otras películas con Walter Cornás 	<p>No</p>

Historias fantásticas	Gabriel Grieco	2010	90'	Crepusculum Producciones	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Cortometraje Inéditos. - Selección de cortos uno por uno. - Videoclip de El Otro Yo. - Making Of Videoclip. - Trailers. - Documental sobre Crepúsculum. - Soundtrack. - Fotos y backstage. - Menús animados. - Material escondido. 	No
Hongo Nuclear: La miniserie completa	Andrés Borghi, Facundo Spolaore, Sergio Berón y Nicolás Zeppo	2010	120'	Kamikaze producciones	<ul style="list-style-type: none"> - 5 sketches nunca antes vistos por vos ni por nadie. - El sketch ganador del concurso "Escribí por hongo". - El sketch de la amenaza en versión extendida. 	No
Nunca mas asistas a este tipo de fiestas	Pablo Parés - Hernán Saez - Paulo Soria	2010	70'	FARSA Producciones	<ul style="list-style-type: none"> Detrás de cámaras - La presentación - Alberto Guascaseca - Darío y su miembro - la primera parte - Trailer - Otros títulos - Videos promocionales de FARSA Producciones 	No
El Hada Buena: Una fábula peronista	Laura Casabé	2010	85'	Horno Producciones	<ul style="list-style-type: none"> - La magia de Tambuscio: Los dibujos de "El Hada Buena". - El rodaje en fotos. - Gilada interesante. 	No
Uy que loco! Vol.3	Varios	2010	???	Varias	<ul style="list-style-type: none"> Compilación de cortos independientes de los estilos más variados 	No

El mundo de Farsa: Colección de videoclips	Farsa producciones	2010	90'	Farsa Producciones	Esta es una selección de algunos de los 85 videoclips que realizaron entre 2003 y 2009 - Incluye Trailers de próximos estrenos.	No
Plaga Zombie: Zona mutante - Revolución toxica	Hernán Saez y Pablo Parés	2011	92'	FARSA Producciones	Teasers del rodaje - Work in progress - Trailer oficial - Una muestra de las primeras imágenes - Diario de rodaje: el guion - Ensayando el musical - Adelanto de otros títulos de FARSA	VHS en Argentina (Frula Video Home) - Blu-Ray en EEUU (Severin Films)
Incidente	Mariano Cattaneo	2011	78'	QK Films - No dejes de mirar	Detrás de cámaras - Fotos del rodaje - Fotos de arte - Archivos de Incidente (Gestando la idea) - Trailer - Posters.	No
Sadomaster: Locura general	Germán Magariños	2011	70'	Gorevision	Inicio y final alternativo - Escenas eliminadas - Backstage - Trailer - Audiocomentarios	DVD en EEUU bajo el título "Sadomaster Total Mayhem" (Echelon Films)
Chimiboga: La batalla final	Ayar Blasco	2011	72'	ChimibogaTV	Serie completa de "Chimiboga" + Los 5 capítulos de "Pasandola fierro" + Las vacaciones del ratón Mickey + Los 3 capítulos de "Mickey en la fiesta".	No
Amateur	Nestor Frenkel	2011	76'	Vamosviendo Cine - INCAA	???	No
La Peli de Batato	Goyo Anchou - Peter Pank	2011	154'	Masoka Cine - Cinemascoop LTDA.	???	No
El turno nocturno	Matías Rispau	2011	70'	Brainstorming Visuals	???	No

Un año sin TV	<u>Cristian Jesús Ponce</u> , <u>Matías Fabro</u> , <u>Hernán</u> <u>Biasotti</u> , <u>Pedro Saieg</u> , <u>Franco Cerana</u> , <u>Mauricio</u> <u>Aché</u>	2011	8 Episodios	Tangram Cine	???	No
Blood Bath / Km. 2321 - Double Feature Action Pack: The work of director César Bigus	César Bigus	2011	65'	NYPD Productions	Trailer del nuevo largometraje de César Bigus: "Acción de policías"	No
Uy que loco! Vol.4	Mariano Cattaneo, Nicanor Loreti, Andrés Borghi, Vladimir Bellini, Laura Casabé, Esteban Menis y César Barrangou.	2011	62'	Varias	Compilación de cortos independientes de los estilos más variados y los directores tanto consagrados como los que la siguen yugando.	No
Mega Uy que loco!	Varios	2011	???	Varias	Compilación de cortos independientes de los estilos más variados	No
¿Y quien mató al mayordomo?	Ayi Turzi	2012	70'	Fomento producciones - La cacatúa - AB producciones	Final alternativo	No
Topos	Emiliano Romero	2012	101'	Emiliano Romero	???	No
Goretech: bienvenidos al planeta hijo de puta	Germán Magariños	2012	77'	Gorevision	- Audiocomentario del director y del elenco. - Trailer.	No
Alas	Ariel Martinez Herrera	2012	67'	Fundación Cine con Vecinos - Si Lo Sentís Hacelo - Universidad de Buenos Aires	???	No
La maquina que escupe monstruos y la chica de mis sueños	Diego Labat y Agustín Ross Beraldi	2012	90'	Labat/Ross Beraldi	???	No

La Experiencia Barriga	Esteban Rojas	2012	60´	Ailín Producciones - Farsa Producciones - VideoFlims	???	No
El gran simualdor	Nestor Frenkel	2013	76´	Vamos viendo Cine	???	DVD en EEUU (Bazar de magia)
Curas zombies en Azul	Osvaldo Sudak	2013	81´	Sudak	???	No
Sangre Negra: Aldo Knodell debe morir	Elian Aguilar	2013	72´	Tangram Cine	???	No
Hard Cop; Live and let kill	Gabriel Coñuel / Juan B. Dartiguelongue	2015	85´	Bluston Inc.	???	No
Atracón de bloopers	Marcelo Yañez, Ariel Sotomayor y Nahuel Rodríguez	2015	???	Toronja Producciones	???	No

Catálogo SRN Distribution

Título	Director	Año	Duración	Productora	Contenido - Extras	Existen otras ediciones?
Mutación año 12: Mutazion producciones 1998-2010	Marcelo Leguiza	1998-2010	60´	Mutazion producciones	Cortos - Videoclips - Trailers - Reel - Material mal escondido	No
Goreinvasión	Germán Magariños	2004	66´	Gorevisión	Audiocomentario del director en un mal día - Trailer - Escenas eliminadas - Corto: Las orgías inconfesables de Julius Cesar (25´)	DVD en Argentina (Gorevisión)
Ultra Toxic	Jimmy Crespín	2005	70´	Magnetico Filmz	Trailer (2´) - Cortometraje: Toxic Box (10´) - Segmentos animados en color (1´) - Backstage (2´)	DVD en EEUU (Psycho Junkie)
Eklipsa Dana Vampyr	Alejo Rébora	2007	23´	Sarna Cine Punk	Trailer - Sinopsis - Fichas técnica y artística - Galería de imágenes - Audiocomentarios del director y el DF - Cortos de SARNA: El día después, Sin salida, Del papel a la parrilla.	No
Mega Pack Sarna - Edición Deluxe	Alejo Rébora	2007-2009	60´	Sarna Cine Punk	DVD 1: El hombre de la valijita + Teaser trailers - DVD 2: Butano + Mala Pepa - DVD 3: Dulce venganza + Teasers - DVD 4: La espera de un boludo en patineta + Teaser, Alice flip book y Trailer Caso 2 - DVD 5: Crónicas del esfínter + Videoclips: Somos viciosos (Def con dos) y Lo que nadie sabe de mi (Straw HC)	No

Mutazombie (invasión)	Marcelo Leguiza	2008	80´	Mutazion producciones	Cortos: mata, destroza y devora a esa perra bastarda (2007) - El amor y la muerte (2009) - Humanos de mierda (2009)	DVD en EEUU
Un cazador de zombies	Germán Magariños	2008	72´	Gorevisión	Escenas eliminadas (8´) - Audiocomentario del director y protagonistas - (72´) - La Prehistoria de Gorevisión (20´) - Los VHS de Toro - Filmografía de G. Magariños	En DVD (Gorevisión)
Celo	Fabián forte	2009	94´	7513 Cine	Audiocomentario - trailer - teasers - Dosis (Telefé Cortos, 2005- 15´)	No
Trash	Alejo Rébora	2010	67´	Sarna Cine Punk	3 trailers de la película - 10 detrás de cámara	En DVD, Edición especial limitada (SRN distribution)
El Recluta	Diego Shaalo	2010	75´	DRS Producciones	???	No
Uritorco: En la cumbre solo te espera el miedo	Carlos de la Fuente	2010	58´	Altaris Video	Trailers (5´) - Ficha técnica	No
Marihuana radioactiva interplanetaria	Marcelo Leguiza	2010	78´	Mutazion producciones	Audiocomentarios por MutaZion - Trailers - Detrás de cámaras - Reality ET	Edición Limitada en DVD con olor a marihuana (SRN distribution)
Black Cop blodsucker Kill! Kill! Fuck!	Lucho Kravetz	2011	24´	Bocho Quemado international pictures	Escenas eliminadas (45´)- Bloodbloopers (3´) - Palabras de Bobby Ray (2´) - Palabras del director (46´) - Trailer (1´) - Corto: Las aventuras del joven Godard (25´)	No

Cosamostra Producciones - Volumen 1	Varios	2012	110´	Cosamostra producciones	Incluye: Carne picante (11´) - Una noche mas (7´) - De un tirón (20´) - Con la sangre bajo el brazo (18´) - Con la marca del amor (17´) - Corina mutante (18´) - Backstage de 3 de los cortos (21´)	No
Sonríe	Marcelo Leguiza	2012	100´ (film + cortos)	Mutazion producciones	Trailers - Detrás de cámaras - Audiocomentario - Corto: Infección al sistema	Edición Limitada en DVD con máscara coleccionable (SRN distribution)
Making off Sangriento: Asesinato en el set de filmación	Gonzalo y Hernán Quintana	2012	81´	El Desquicio	Making off Sangriento (2010, 37´) - Escenas eliminadas (18´) - Trailers (4´) - Videoclip " Making Off " (3´)	No
El jardinero y su amigo - Parte 1	Matías Omar Barbero	2012	54´	Incinerados	Trailers (3´27´´) - Detrás de cámaras (6´)	No
Mocosis: Agentes Johnson y Sedal contra Necronomicón	Marcelo Leguiza	2012	100´	Mutación (MTZ)	Backstage - Videoclip - Audiocomentarios - Trailer Sonríe (Mutazion 2012)	En DVD, Edición especial limitada (SRN distribution)
Malditos Sean	Demian Rugna - Fabián Forte	2012	118´	IDR Films	Trailer (2´) - Detrás de cámaras (13´) - Entrevistas al equipo (12´)	No
Achuras 2: Feto Voodoo	Manuel Facal	2013	60´	Prysa	Achuras (2005, 60´) - Expedición al ciberkiosco (11´) - Trivia - Making off: Achuback (2´) - Audiocomentario - Trailer (2´)	Edición limitada en VHS (Prysa)

Trash 2: Las tetas de Ana.L	Alejo Rébora	2013	88´	Sarna Cine Punk	Audiocomentarios del equipo - Trailer - 8 detrás de cámara - 4 escenas eliminadas - 3 videocuriosidades	En DVD, Edición especial limitada (SRN distribution)
Hijos de puta por elección	Georgina Zanardi	2013	88´	Mondolila Producciones	Detrás de cámaras - Trailer - La noche de los perros de mierda – cortometraje	No
Dos por una mentira	Nicanor Loretti	2013	3 DVDs - 13 Episodios	Boikot Films - Películas V	Trailer – Detrás de Cámaras – Trailer VHS DIABLO - Video clip "Entre dos Piernas" – Entrevistas al equipo	No
Historias de nunca acabar	Mariana Catanzaro, Christian Miani, Fabián Moreno	2014	65´	Cosamostra producciones	Trailers - sinopsis - escena eliminada	No
Los Super Bonaerenses	Germán Magariños	2014	84´	Gorevisión	Escenas eliminadas - audiocomentario	VHS en Argentina (Frula Video Home)
El Onanista perturbado	Georgina Zanardi	2014	62´	Mondolila	Trailer (2´) - Trailer: "Hijos de puta por elección" (2´) - Videoclip: "Mil años" de "Lo ma shorrible del mundo" (2´) - Backstage (8´)	No
KV 62: Tiempo come tiempo	Marcelo Leguiza	2014	86´	Mutación (MTZ)	Teaser "Reencarna" (2´) - Videoclip de Sangras "Monstre" (3´) - Postales - Backstage (5´) - Reel MTZ (3´)	No
Cuando tu carne grite basta	Guillermo Martínez	2015	93´	Vindicta	Trailer (1´30´´) - Entrevistas (6´) - Backstage (3´)	DVD en Alemania (eXtreme)
El día que prohibieron el asado	Gonzalo Duro	2016	73´	Persiguiendo Polleras	Making of (28´) - Trailer (2´) - Trivia - Escena del helicóptero - Duro en "Cocinando con MetalWarrior" (10´) - Entrevista (10´)	No

El puterío de los horrores	Georgina Zanardi	2016	63´	Mondolila Producciones	Trailer (1´) - Videoclips: Monstruos en Buenos Aires - Licántropo Depresión - Raros peinados nuevos (12´) - Backstage (10´)	No
QRT: Cine a la fuerza	Jonatan Acosta	2016	90´	Cine a la Fuerza Producciones	Trailer / Ensayos / Entrevista al director	No
El Latido desnudo	Mariana Catanzaro	2017	76´	Cosamostra producciones	Detrás de cámara (1´) - Escenas eliminadas (2´) - Trailer (2´)	No

Catálogo Frula Video Home

N° en el catálogo	Título	Director	Año	Duración	Productora	Extras	Existe en otra edición?
FVH-005	Presagio	Matías Salinas	2015	90´	Red Elephant	Trailer + 3 Stickers	DVD en España (RedRum)
FVH-010	Plaga Zombie - Zona mutante: Rev. Toxica	Pablo Parés y Hernán Saez	2012	91´	Farsa producciones	Trailer y publicidades + 2 Stickers	DVD en Argentina (Video films) - Blu-Ray en EEUU (Severin Films)
FVH-013	Los Visionadores	Nestor Frenkel	2021	51´	Vamos viendo cine	Trailer y publicidades + 2 Stickers	No
FVH-016	AbraKadabra (Director's Cut)	Luciano y Nicolás Onetti	2018	85´	Black Mandala films	Trailers + 3 Stickers	Ediciones en Blu-ray de la edición de cines para Alemania (Cinestrage Extreme) en formato standard y Digibook que incluye DVD y CD con Banda de Sonido
FVH-020	Kryptonita	Nicanor Loretti	2015	80´	Crudo films	Trailers + 3 Stickers	DVD en Argentina (SBP)

FVH-023	Al morir la matinee	Maximiliano Contenti	2020	88'	Yukoh films	Trailer y publicidad + 3 Stickers	DVD Y Blu-ray en Alemania (Pierrot Le Fou) bajo el título "Red Screening" - Blu-ray en EE. UU (Arrow Video) bajo el título "The Last Matinee" ambas contienen diversidad de material extra.
FVH-026	Muere monstruo muere	Alejandro Fadel	2018	110'	La union de los ríos	Trailer y publicidades + 2 Stickers	Blu-ray en UK (Anti-Worlds) bajo el título "Murder me. Monster" con diversidad de material extra
FVH-029	Me encontrarás en lo profundo del abismo	Matías Rispau	2022	110'	Braistorming Films	Trailer y publicidades + 2 Stickers	Blu-ray en Alemania (New Media) bajo el título "Into the Abyss" - DVD en EE.UU (Shout Factory)
FVH-032	Historia de lo oculto	Christian Ponce	2020	82'	Tangram Cine - Decimú	Trailer y video presentación de la película + 2 Stickers	No
FVH-035	Punto rojo	Nicanor Loretti	2021	80'	Otto films - Boikot films	Trailer - Publicidad - 2 Stickers - Corto: Como desatar el infierno (Loreti - Forte)	DVD y Blu-ray en EEUU (MVD Visual) incluye el corto "Pinball" y un trailer

Catalogo Secundario							
FVH-001A	Fichines: La historia de los arcade en Argentina	Sebastián Culp y Tomás Portías	2023	63'			Digital, se puede ver en Flixxo: https://play.flixxo.com/es/series/9c4f2651-0b76-4675-9a3a-6f1837268ea8/1
FVH-002A	Pinball	Nicanor Loretti	2019	13'			DVD en EEUU (MVD Visual) como extra de "Punto Rojo"
FVH-003A	7SIFF: Los mejores cortos	Varios	2020-2023	17'	Varios		Incluidos en el DVD 7SIFF 2025 (Noir Café y películas - 7SIFF)
FVH-004A	Un millón de zombies: La historia de Plaga zombie	Camilo del Cabo y Nicanor Loretti	2022	75'			Blu-Ray en EEUU (Severin Films) como extra del Pack "The Plaga Zombie Trilogy"

Ediciones Independientes y/o autogestionadas

Título	Director	Año	Duración	Productora	Videoeditora	Formato	Extras	Existe en otra edición?
Zombies del espacio Sideral	Mauro Gallo e Ignacio Serianovich	1996	64'	-	Edición autogestionada	VHS	-	No
Plaga Zombie	Hernán Sáez y Pablo Parés	1997	70'	Farsa Producciones	Farsa Producciones	3 ediciones distintas en VHS	Booklet interno	DVD en Argentina (Videofilms) - VHS y DVD en España (Imagen D.E. A.T.H) - Blu-Ray en EEUU (Severin Films)
Nunca asistas a este tipo de fiestas	Pablo Parés - Hernán Saez - Paulo Soria	2000	80'	FARSA Producciones	FARSA Producciones	VHS	No trae	DVD en Argentina (Videofilms)
Cuadro Místico	Luis Sosa Arroyo	2000	???	Tig Sal Producciones	???	DVD	???	No
Plaga Zombie: Zona mutante	Hernán Sáez y Pablo Parés	2001	100'	Farsa Producciones	Farsa Producciones	VHS - Edición ultra mega limitada - 50 unidades numeradas	-	DVD en Argentina (Videofilms) - VHS y DVD en España (Imagen D.E. A.T.H) - Blu-Ray en EEUU (Severin Films)
Holocausto Cannabis	Germán Magariños	2001	60'	Gorevisión	Gorevisión	VHS - VCD	-	Circuló en los videoclubes Splatterhouse horror y Mondo Macabro
El pulover de la mamá de Jason	Elvira Serio	2002	???	Videotomia	Videotomia	VCD - VHS	-	En DVD junto a "Evita contra los vampiros oligarcas" dentro de la edición "Cortos videotomía" (Videotomia)
Evita contra los vampiros oligarcas	Elvira Serio	2002	15'	Videotomia	Videotomia	VCD - DVD	-	Se incluye en el DVD "Cortos Videotomía" (Videotomía) - y como extra en "El proyecto del Pitufo Enrique" (Videotomia)
La Sangre de Frankenstein	Germán Magariños	2002	60'	Gorevision	Gorevision	VHS - DVD	No trae	No
Attack of the killing Hog	Agustín Cavalieri y Marcos Meroni	2003	103'	Duck of Gallaret	Epix Media (Alemania)	DVD	Trailer	VHS en Argentina (Splatterhouse horror Videoclub)
Vio la luna y compró un cementerio	Germán Magariños	2003	55'	Gorevisión	Videotomía - Gorevisión	DVD	-	VHS (Gorevision)
Mala Carne / Carnal	Fabián Forte	2003	114'	Acropolis - Domauno Producciones	Timeless media group (EEUU)	DVD	???	No se editó en Argentina

Baño de Sangre	Paula Pollachi	2003	100'	SangreFilms	Videotomia???	DVD	???	No
Sed: Enemigo del aire (Versión extendida)	Luis Sosa Arroyo	2004	75'	Tig Sal producciones	Esto es Cinerama	DVD	Make up de Rolloween studio - Escenas borradas y extendidas - Trailers - Película al revés con mensajes ocultos	DVD en Argentina (Videofilms)
La pavorosa fabrica de la muerte	Hernán Quintana	2004	???	El Desquicio producciones	Videotomía	VHS -VCD	-	No
Supermondo Trasho 3: Unleashed	Mariano Peralta	2004	75'	???	???	DVD	???	No
Hechizo: Una sombra destructora	Gonzalo Quintana	2005	75'	El desquicio producciones - Videotomia	El desquicio	DVD	Spot - Trailer	No
El proyecto del Pitufo Enrique	Elvira Serio	2005	62'	Videotomia	Videotomía	DVD	Sinopsis - Ficha técnica y artística - Posters y prensa - Las chicas - Avance de "Drácula Boliviano" - Corto: "Evita contra los vampiros oligarcas" - Trailer: "El loco de la cuchilla"	No
Sadomaster	Germán Magariños	2005	67'	Gorevisión	Gorevisión	DVD	Avances y fichas de otras películas de Gorevisión	DVD en EEUU (SRS Cinema) incluye Bios - Galería de fotos - Audicomentario - Videoelcip y mas! - DVD en China - DVD en Argentina (Videofilms)
Dracula Boliviano	Elvira Serio	2008	???	Videotomia	Revista "Monstruos, Tetas y Sangre" N°3	DVD	???	No

El Propietario	Valentín Javier Diment - Luis Ziembrowsky	2008	80'	Canal 7	Redemption (UK)	DVD	???	No se editó en Argentina
El Desquicio - Selección 2001 - 2007	Hernán Quintana	2008	???	El Desquicio Producciones	Videotomia???	DVD	???	No
Toronzaping	Marcelo Yañez, Ariel Sotomayor y Nahuel Rodríguez	2009	2 DVDs	Toronja Producciones	Toronja Producciones	DVD	???	No
Informe Bizarro	Marcelo Yañez, Ariel Sotomayor y Nahuel Rodríguez	2009, Circa	7 DVDs	Toronja Producciones	Toronja Producciones	DVD	???	No
Plan Zombie mutante	200?	???	???	Películas Ballen Negra	Videotomia	DVD	???	No
Carne radioactiva	200?	???	???	???	Videotomia	DVD	???	No
Diablo	Nicanor Loreti	2012	85'	Kafilms - Boikot Films - Películas V	SRN Distribution	VHS - Edición Limitada - 52 unidades numeradas	-	En DVD (Transeuropa)
Vicio sangriento	Elvira Serio	2012	60'	Videotomia	Revista "Monstruos, Tetas y Sangre" N°1	DVD	???	No
Achuras 2: Feto Voodoo	Manuel Facal	2013	60'	Prysa	Prysa	VHS	No trae	DVD (SRN Distribution)
Grasa!	Pablo Marini y Pablo Parés	2015	95'	Cine Salvaje	Cine Salvaje	VHS - Edición Limitada	Incluye postales y trailer de "Plaga Zombie: Zona mutante, revolución toxica"	No
El Cazador: La película	Georgina Zanardi y Marcelo Leguiza	2019	97'	Mondolila producciones	Mondolila Producciones	DVD	Postales y dibujo de Jorge Lucas	No
7SIFF 2025	Varios	2025	75'	7SIFF	7SIFF - Noir Café y Películas	DVD	Incluye todos los cortos ganadores de los años 2020-2024	No

Videoeditoras oficiales

Título	Director	Año	Duración	Productora	Extras	Videoeditora	Formato	Código interno	Otras existencias
Campo de Sangre	Gabriel Arbos	2001	94´	Arbós-Cassavecchia films	-	Grupo video Español	DVD		Edición en VHS (AVH)
Dead Line (Unrated Director's Cut)	Sergio Esquenazi	2004	90´	CYK Films	Escenas eliminadas - Trailers - Detras de escenas	The Asylum Home Entertainment	DVD		No hay edición Argentina
Los Inquilinos del infierno	Juan Cruz Varela - Damián Leibovich	2004	80´	Buenos Aires Rojo Shocking - Producciones Emerald	Arte promocional - Fotos - Sinopsis - Teaser y Trailer - BARS -Avance próximo estreno: La muerte conoce tu nombre	Emerald	VHS - DVD		No
Chronique of the raven	Daniel de la vega - Pablo Parés	2004	90´	Etoile Filante	Trailers - Comentario con Faye Dunaway y Gina Phillips	Barnholtz Entertainment - Lionsgate	DVD		DVD en UK (Flashback Entertainment)
Le sang du Chatiment	Fabrice Lambot	2005	20´	Metaluna producciones - Buenos Aires Rojo Shocking	Making off - Corto: Insanity - Videoclip: Sin Ley (A.N.I.M.A.L.) - Videoclip: Insanity (Spherical Unit Provided)	Neo publishing (Mad Movies)	DVD		No se editó en Argentina
La Antena	Esteban Sapir	2007	90´	LadobleA - Pachamama Films	Como se realizó - Avance de cine - Sinopsis - Ficha técnica - Ficha artística	AVH	DVD		A nivel internacional hay una edición española (SherloCK), una alemana de dos discos (Capelight) que incluye final alternativo, making-off y un CD con la banda sonora, también edición de UK (Dogwoof)
El niño de barro	Jorge Algora	2007	103´	Patagonik Films - Pol-Ka Producciones	Making of - Trailer - Escenas eliminadas - Caso abierto: El petiso orejado	AVH	DVD	DV2503	2 ediciones en España (Filmax y Divisa)
Aparecidos	Paco Cabezas	2007	106´	Morena Films - TVE	Ficha técnica y artística - Trailers - Otros títulos	Karma Films	DVD	5089	Edición especial de 2 DVDs en España (Karma Films) - DVD en EEUU (IFC)
Snuff 102	Mariano Peralta	2007	100´	Películas Tprod	Brand New 1080p Remastered Version - 15th Anniversery Director Audio Commentary - Archival 2013 Director Audio Commentary - Extensive Cast Interviews - Interview with director Mariano Peralta -Bits and Pieces: making of featurette - Deleted Scenes - Stills Gallery - Trailers for upcoming Massacre Video releases	Massacre Video (EEUU)	DVD - Blu-ray		DVD con libro en Italia (TetroVideo) - Mediabook de 2 DVDs en Alemania (PCM) -

La muerte conoce tu nombre / Death Knows Your Name	Daniel de la vega	2007	82'	Buenos Aires Rojo Shocking	Trailers	Maverick Entertainment group	DVD		Coproducida por AVH, bajo el nombre de DSX FILMS y Video Media. Vendida a Maverick international. Editada en USA. Rusia, Alemania y Japón. En este último como The Hospital .
Visitante de invierno	Sergio Esquenazi	2008	95'	Cinemagroup - C&K Films	Sinopsis - Ficha técnica - Ficha artística - Trailer - Galería de fotos	SBP	DVD		No
Fantasma de Buenos Aires	Guillermo Grillo	2008	95'	FUC - INCAA	Detras de escenas - Trailer - Corto: Bar de mala muerte	AVH (Argentina)	DVD	DVD3318	No
Dying God	Fabrice Lambot	2008	85'	Metaluna producciones - Buenos Aires Rojo Shocking	Audio comentario del director y elenco - Escenas eliminadas - Making Off - Entrevista al director y al elenco - Diseño de producción	Neo Publishing (Mad movies) en Francia y Bélgica	DVD		Edita también por Green Apple en U.S.A. y Canadá, luego en esos países por Echo Bridge ent. bajo el nombre de Final Spawn . En Singapur y otros países de Asia también editada como Final Spawn por Kam & Ransom, al igual que en Alemania por Tiberius Film GmbH. Distribuida en Rusia, Hungría, Japón y Filipinas.
Lo siniestro	Sergio Mazurek	2009	86'	1971 Cine SRL	Making off - Trailer - Galeria - Fichas	Sp Films	DVD	DVDSP169	No
Kapanga Todo terreno	Pablo Parés	2009	75'	Sony Music - Tocka Discos - Farsa producciones	Detrás de cámara - Audiocomentario Kapanga + Farsa - Videoclíp "Mío" - Clip "se va" (versión psiquiatrico)	Sony Music	DVD	8869762930-9	Dos ediciones en DVD: Simple y coleccionista (CD "Todoterreno" + DVD)
Masacre, esta noche	Ramiro García Bogliano - Adrián García Bogliano	2009	87'	Morbido Films - Paura Flics	-	Colección Morbido (Mexico)	DVD		No hay edición Argentina
Fase 7	Nicolás Goldbart	2010	98'	Telefé - Aeroplano	Fichas - Avances (4') - Escenas borradas (2') - Efectos digitales (5')	AVH	DVD	DV4070	No
Sudor Frío	Adrián García Bogliano	2010	80'	Pampa Films - Paura Films	Making of - Trailer - Spot - Comic - Galeria	The Walt Disney Company	DVD		No

Pájaros Volando	Néstor Montalbano	2010	110'	Barak Cine	Fichas - Galería de fotos - Trailer - Making of - Videoclip - Pájaros Volando en "The Roxy" - Noticiero Alienígena - Famosos en redes sociales	SP Films	DVD	DVDSP 148	No
Zenitram	Luis Barone	2010	105'	Agua Films - KAOS - INCAA	???	SP Films	DVD	DVDSP 127	DVD en España (Vertice Films)
Penumbra	Hermanos Bogliano	2011	92'	PauraFlics - Cinemagroup	Trailer - Teaser - Audiocomentario - Galería	SBP	DVD	33655	DVD en EEUU (IFC Midnight)
Diablo	Nicanor Loreti	2011	80'	Kafilms - Boikot Films - Películas V	Trailer - Comentario de Nicanor Loreti, Nico Galvagno y Juan Palomino	Transeruropa	DVD		Edición Limitada en VHS (SRN Distribution)
La Araña vampiro	Gabriel Medina	2012	97'	Aeroplano - No problem cine	Trailer - Teasers	Sp Films	DVD		No
La memoria del muerto	Valentín Javier Diment	2012	88'	Películas V	Audiocomentario del director	SBP	DVD	33743	DVD en EEUU (Art Splotation Films)
Hermanos de Sangre	Daniel de la Vega	2012	83'	Furia Films - Ext día!	Audiocomentario - Avant premiere - Galería de fotos - Trailer - Tv Spot - Radio Spot - Teaser "Necrofobia"	SBP	DVD		No
2/11: Día de los Muertos	Ezio Massa	2012	100'	Finding Films - INCAA - Malevo Films	Audiocomentario - TV spot - Radio Spot - Blooper - Incaa TV "Detrás de cámara" - Terror weekend - Asustamos a Guillermo del Toro - Entrevistas - Creer o reventar - Telesur TV "Estudio A"	SBP	DVD		No
Necrofobia	Daniel de la Vega	2013	75'	Del Toro Films	Making Off - Audiocomentario - Trailer - Featurettes	SBP	DVD	33812	No
Kriptonita	Nicanor Loreti	2015	80'	Crudo Films	-	SBP	DVD		Edición en VHS (Frula Video Home)
Naturaleza muerta	Gabriel Grieco	2015	90'	Crep Films - Yonka	Backstage - Videoclip "naturaleza muerta" (Airbag) - Backstage del videoclip - Festival de Cannes - Asesino aparece en proyección en Cannes - Pato Sardelli sobre su actuación - Entrevista en TV (Elenco y director) - Escenas eliminadas y alternativas - maquillando para la muerte, Trailers y spots	SBP	DVD	33850	No
Francesca	Luciano Onetti	2015	80'	Guante Negro Films	Detrás de escenas - Entrevista con los Onetti - Escenas eliminadas - Trailers + CD con la banda de sonido de la película	Unearthed Films (EE.UU)	Blu-ray		Edición alemana en Blu-ray (Mad Visión)

Ataud Blanco	Daniel de la Vega	2016	70'	Del Toro Films	Detras de cámaras - cuadro a cuadro: Julieta Cardinali - Directores: Daniel de la Vega - Reel DDLV - Posters - Fotos - Audiocomentarios - Avant premiere - Spots - Making Of - Trailers - Teasers - Otros Títulos	Transeruropa	DVD	33932	No
Aterrados	Demian Rugna	2017	88'	Machaco Films - INCAA	-	Acorn Media (EE.UU)	Blu-ray		En VHS para Argentina (Frula Video Home)
What the waters left Behind	Luciano y Nicolás Onetti	2017	93'	Piromania - Black Mandala - INCAA	Q&A con Agustín Pardella	Busch Media Group (Alemania)	Blu-ray		No
27 el club de los malditos	Nicanor Loreti	2018	83'	Del toro Films - bufalo	Trailer - Teaser	Transeuropa	DVD		No
Soy Toxico	Pablo Parés	2018	81'	Del toro Films - Furia Films	No trae	MVD Visual (EEUU) editada como "I am Toxic"	DVD		No hay edición Argentina
Luciferina	Gonzalo Calzada	2018	114'	Buffalo Films - Cinemagroup - la Puerta cinematográfica	Trailer	Art Sploitation Films (EEUU)	DVD - Blu-ray		No hay edición Argentina
Al Tercer día	Daniel de la Vega	2020	85'	Del toro Films - Furia Films	Trailer	Shout Factory (EEUU) editada como "On the third day" - Uncut (Alemania)	Blu-ray		No hay edición Argentina
Bienvenidos al Infierno	Jimena Monteoliva	2021	91'	Crudo Films	Commentary with Director Jimena Monteoliva and moderated by Terror Vision's Brad Henderson - Interview w/ Jimena Monteoliva - Interview w/ Constanza Cardillo - Interview w/ Damian Salomon - Interview w/ Nicanor Loreti - Interview w/ Florencia Franco - Interview w/ Camilo De Cabo - El Hada De Las Gallinas (a short film by Jimena Monteoliva) - Music Video: Pasco "Esclavo Maldito" - Trailer - Behind The Scenes Footage	Terror Vision (EEUU)	Blu-Ray		No hay edición Argentina

Cuando acecha la maldad	Demian Rugna	2023	99'	IFC Films - Machaco Films	Detras de escenas - Galería de fotos	Shudder (EE. UU)	DVD - Blu-Ray - Blu-ray 4K	SHU005 50UHD OS	Blu-Ray y Blu-Ray 4K en U.K (Second Sight) Con edición limitada que incluye postales, libro de 120 páginas y extras varios - Bluray y DVD en Italia (Blueswan) - VHS en Argentina (Frula Video Home)
--------------------------------	--------------	------	-----	---------------------------	--------------------------------------	------------------	----------------------------	-----------------	--